

O'QUVCHILARNING IJTIMOY-SIYOSIY KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISHDA HAMKORLIK PEDAGOGIKASINING AHAMIYATI

Samatova Iroda Azamjon qizi

Qori Niyoziy nomidagi ilmiy tadqiqot instituti tayanch doktoranti.

(90-5543919)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10115326>

Annotatsiya. Ma'lumki, yosh avlod tarbiyasi hamma zamonlarda ham muhim va dolzarb ahamiyatga ega bo'lib kelgan. Ammo biz yashayotgan XXI asrda bu masala haqiqatan ham hayot-mamot masalasiga aylanib bormoqda. Shu bois, mamlakatimizda jismonan sog'lom, ruhan va aqlan rivojlangan, mustaqil fikrlaydigan, Vatanga sodiq, qat'iy hayotiy nuqtai nazarga ega yoshlarni tarbiyalash ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida belgilangan.

Kalit so'zlar: hamkorlik munosabatlari, vitagen tajriba, hayotiy tajriba.

Аннотация. Известно, что воспитание молодого поколения всегда было важным и актуальным. Но в XXI веке, в котором мы живем, этот вопрос действительно становится вопросом жизни и смерти. Поэтому воспитание физически здоровой, духовно и интеллектуально развитой, самостоятельно мыслящей, преданной Родине, с твердыми взглядами на жизнь молодежи в нашей стране определено одним из приоритетных направлений развития социальной сферы.

Ключевые слова: отношения сотрудничества, витагенный опыт, жизненный опыт.

Hozirgi kunda hamkorlik munosabatlarini rivojlantirish jarayoni murakkablashib bormoqda. Bu bir nechta sabablar bilan bog'liq. Birinchidan, ko'p yillar davomida talaba shaxsi "jamoaviy sub'yekt" ning tarkibiy qismi sifatida qabul qilingan, uning hayotiy tajribasi pedagogik nazariya va amaliyot e'tiboridan chetda qolgan edi. Ikkinchidan, shaxsni har tomonlama, barkamol rivojlantirish maqsadiga erishish ijtimoiy-pedagogik modellar asosida ko'zda tutilgan bo'lib, bunda o'quvchi shaxsi ijtimoiy-madaniy namunalarning tashuvchisi va ularning mazmunining ko'rsatkichi sifatida tushunilgan. Uchinchidan, ta'lim jarayonini amalga oshiruvchi pedagogika, shaxsning o'zini-o'zi rivojlantirish emas, balki tashqi ta'sirlarning yetakchi rolini tan olishdan kelib chiqqan. To'rtinchidan, talabaning hayotiy tajribasidan foydalanish jarayoni murakkablashdi, bu "shaxssiz" ta'lim va tarbiyaning tegishli pedagogik va psixologik modellari bilan bog'liq edi.

Mavjud vaziyat, talabaning ayni damdagi shart-sharoitlari, hamkorlik munosabatlarini rivojlantirishning samarali tashkil etish jarayoniga imkon bermasligi bilan murakkablashadi. Bu bir nechta omillar bilan bog'liq. Birinchidan, maktab ta'limi tizimida hamkorlikning ijobiy tajribasini olishga yordam bergan jamoat tashkilotlari, o'zini-o'zi boshqarish organlari deyarli yo'q. Ikkinchidan, o'qituvchilar va ota-onalarning o'zlari "ko'rsatkich barmoq pedagogikasi" koordinatalari asosida tarbiyalanganlar (Sh. A. Amonashvili). Uchinchidan, odamlar orasida begonalashuv kuchayib borayotgani ta'limga to'sqinlik qilmoqda.

Maktab o'quvchilari o'rtasidagi ortib borayotgan begonalashuv ob'yektiv va sub'yektiv sabablarga ega. Ob'yektiv sabablar o'quvchilarning psixologik va yoshga doir xususiyatlar bilan shartlanadi. Bularga dunyoqarashni shakllantirish, tengdoshlar va kattalar orasida o'z o'rnini o'rnatishga urinishlar, qat'iy va maksimalistik mulohazalar kiradi. Ushbu davrdagi maktab o'quvchilari o'rtasidagi begonalashuvning sub'yektiv sabablari, qoida tariqasida, ikkita ya'ni, ham

pedagogik ham psixologik sabablarga bog'liq bo'lib, ular orasida aybdorlik hissi, fobiyalar, odamovilik, shaxslararo munosabatlardagi qiyinchiliklar, o'ziga nisbatan past yoki yuqori baho berish va pedagogik sabablar majmuasi bilan shartlanadi: pedagogik e'tiborsizlik, yomon xulq, kommunikativ qobiliyatlarning yaxshi rivojlanmaganligi, pedagogik qobiliyatlardan maqsadli foydalana olmaslik.

Shaxsga yo'naltirilgan ta'lim ma'lum bir bolaning shaxsi va uning noyob vitagen tajribasini e'tibor markaziga qo'yadi. Shu bilan birga, ilg'or pedagogik tajriba shuni ko'rsatadiki, agar biz butun tizimni bola xizmatiga qo'ysak, unda uning mustaqilligi buziladi.

Shunday qilib, ta'lim tizimining hozirgi holati hamkorlik munosabatlarini maxsus tashkil etilgan ta'lim zaruratini taqozo etadi. Maktab o'quvchilariga hamkorlik aloqalarini o'rnatishga yordam berish uchun ta'lim jarayonini tashkil etishda o'zgarishlar qilish kerak.

Ilmiy-pedagogik adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatdiki, ilmiy tadqiqotlarda hamkorlik aloqalarini rivojlantirish juda keng tarqalgan. Hamkorlik munosabatlaridagi erkinlik ko'pgina faylasuf va pedagoglar mulohazalarining predmeti hisoblanadi. Ushbu muammoni N.A. Berdyayev, S.N. Bulgakov, J.Dyui, Ya.A. Komenskiy, K.N. Ventsel, V.S.Solovyov o'rganishgan.

Individuallikni rivojlantirish muammosi bilan bog'liq holda shaxs va jamiyat o'rtasidagi munosabatlarni A.G. Asmolov va K.A. Abulxanova-Slavskaya tomonidan o'rganilgan. Biroq, hamkorlikning haqiqiy munosabatlari va ularning rivojlanishi vitagen tajribaga bog'liqligi hisobga olinmagan. Bir qator psixologik ishlar shaxsning munosabatlar tizimidagi vitagen tajribasini o'rganishga bag'ishlangan. Bu B.G. Anan'yev, A.N. Leontyev, V.I. Slobodchikovning tadqiqotlaridir. Ularda inson «hayot va faoliyat sub'yekti» sifatida qaraladi. Ijtimoiy munosabatlarda hayotiy tajribani qo'llashning turli jihatlarini ko'rib chiqadigan bir qator ishlar mavjud. Shunday qilib, hamkorlik munosabatlarini rivojlantirishda hayotiy tajribadan foydalanish muammosi bilan bog'liq holda V.P. Zinchenko, M.K. Mamardashvili ishlarida o'rganilgan, E. Fromm tomonidan shaxsning konformistik yo'nalishi muammosi ko'rib chiqilgan.

Hamkorlik g'oyalari pedagogik ishlarda keng ifodalangan. A.S. Makarenko, Sh.A. Amonashvili, I.P. Volkova, E.N. Ilyina, S.N. Lisenkova, V.A. Karakovskiy, E.V. Korotaeva, L.I. Novikova, V.F. Shatalova, M.P. Shetininaning asarlarini alohida ta'kidlash joiz. Talabanning hayotiy tajribasiga asoslangan hamkorlik munosabatlarini tarbiyalash maqsad sifatida I.P. Ivanova va A.N. Lutoshkinning kommunar metodikasi yordamida amalga oshiriladi. Biroq, bu texnologiyalar o'quvchilarning darsdan tashqari faoliyati muammolarini hal qiladi. Ta'lim sohasidagi hamkorlik mualliflar jamoasi G.A. Sukerman boshchiligida N.V. Elizarova, K.N. Polivanova, M.I. Frumina, E.V. Chudinov tomonidan ko'rib chiqiladi. Biroq, bu pedagogik texnologiya bolalarning maktabgacha yosh davridan maktab yoshiga o'tish davriga moslashishini ta'minlash uchun ishlab chiqilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, pedagogik nazariya va amaliyotda hayotiy tajribaga asoslangan hamkorlik aloqalarini rivojlantirish muammosi yetarlicha o'rganilgan. Yuqorida aytilgan fikrlardan kelib chiqqan holda biz quyidagi qarama-qarshiliklar mavjudligini aytishimiz mumkin:

1) muayyan talabning hayotiy tajribasi mavjudligi va uning hamkorlik munosabatlarini tarbiyalashda talabning yo'qligi o'rtasida;

2) bir tomondan, hamkorlik munosabatlarni ta'limni tashkil etishda talabning hayotiy tajribasini dolzarblashtirish zarurati va ikkinchi tomondan, ko'rsatilgan ijtimoiy va shaxsiy ehtiyojlarga mos keladigan bunday pedagogik texnologiyalarni bilish va ularning yetarli darajada rivojlanmaganligi o'rtasida.

Shaxsning shakllanishida vitagen tajribaning roli bir necha jihatlarda namoyon bo'ladi. Avvalo, u "Men-kontseptsiya" ning asosini tashkil qiladi va shaxsning o'ziga xosligini ta'minlaydi. Shu munosabat bilan rassom Pavel Filonov "hayotiy tajriba" atamasini tilga olmay, ta'lim jarayonini faqat o'quvchidan boshlash kerakligini yozadi. Rassomning fikricha, "o'quvchi - birinchi mashg'ulotdanoq o'zining ustoz sifatidagi huquqlari, burchi va tafakkuri bilan yaqindan tanishgan yangi ustadir" (186, 191-bet). Ushbu pozitsiyalardan ta'lim o'z "Men" ining qiyofasini yaratish jarayoni va shu bilan birga o'z "men" ini ro'yobga chiqaruvchi vositasi sifatida qaraladi.

Ikkinchidan, hayotiy tajriba - bu shaxsni ijtimoiylashtirish, ta'lim va tarbiyalash jarayonining mazmuni. Yuqorida ta'kidlanganidek, pedagogik o'zaro ta'sirning mohiyati ko'proq ma'lumot uzatishda emas, balki hayotiy tajriba almashishdadir. Aynan shu sharoitda o'zaro ta'sir qiymat xarakteriga ega bo'ladi.

Uchinchidan, hayotiy tajriba boshqa shaxsga yo'naltirilgan, chunki u faqat boshqa odamlarning hayotiy tajribasiga nisbatan qimmatlidir. Shunday qilib, vitagenik tajribaning o'ziga xos xususiyatlari hamkorlik uchun zarur shartlarni o'z ichiga oladi.

REFERENCES

1. Sh.M.Mirziyoyev "O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi"- O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 29-apreldagi PF-5712-son farmoni.
2. Abdujalilova, S. A., & Qorayev, S. B. (2020). The Role Of Pedagogical Technologies In The Formation Of Students' Scientific Outlook. *European Journal of Molecular & Clinical Medicine*, 7(03), 2020.
3. Тилакова, М., & Қораев, С. (2020). Ўқувчилар креативлик қобилиятларини ривожлантириш бўйича тавсиялар. *Academic Research in Educational Sciences*, 1 (4), 184-189.
4. Қораев, С. Б. (2018). Умумий ўрта таълим муассасаларида ўқув-ишлаб чиқариш мажмуаларини ташкил этишининг долзарблиги. *Таълим, фан ва инновация*, 4, 28-31.
5. Muhsiyeva A.Sh. "Umumiy o'rta ta'lim maktablari o'quvchilarida ijtimoiy kompetensiyalarni rivojlantirish" Toshkent-2022. 48- bet.